

Научная статья
УДК 811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.15120952

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА ‘ТВОРЧЕСТВО’ В СТИХОТВОРНОЙ ЧАСТИ ОХРИДСКОГО ПРОЛОГА НИКОЛАЯ СЕРБСКОГО (ВЕЛИМИРОВИЧА)

© 2025 И.Ю. Абрамова

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

ORCID 0000-0002-8909-5936.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье обсуждаются способы репрезентации концепта ‘творчество’ в лирических произведениях Николая Сербского. Материалом исследования являются 40 стихотворений в Охридском прологе, посвященных богословам, духовным писателям и гимнографам, что позволило выявить общий метафорический ряд и ключевые образы, репрезентирующие идею боговдохновенности творчества. Показано, что в стихотворной части Охридского пролога творчество представлено в рамках богословского понимания со-творческого процесса Бога и человека, выражающегося не только в духовной работе святого и действии Божественной благодати, но и во внутреннем изменении воспринимающих такие со-творения. Метафорическая реализация этой идеи основана на перцептивных признаках: зрительных (отражение света), звуковых (действие музыкальных инструментов) и вкусовых (сладость благодатного меда). Делается вывод о том, что использование автором традиционных для Православия образов и метафор в представлении творчества выводит этот концепт за рамки индивидуального поэтического концепта и вписывает его в общую религиозную речетворческую традицию православных авторов.

Ключевые слова: религиозная лингвоконцептология, православные концепты, концепт ‘творчество’, перцептивные признаки, агиографический текст, Охридский пролог, Николай Сербский, сербская лингвокультура

Для цитирования: Абрамова И.Ю. Репрезентация концепта ‘творчество’ в стихотворной части Охридского пролога Николая Сербского (Велимировича) / И.Ю. Абрамова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 26–38. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15120952>.

Введение. На современном этапе развития лингвокогнитивных и лингвокультурологических исследований наблюдается интерес к проблемам вербализации базисных религиозных концептов, что обусловило формирование направления теоконцептологии (В.И. Постовалова) [25], или религиозной лингвоконцептологии (М.С. Берендеева) [6]. Рассматривая проблемы объективации религиозного сознания, данное направление ставит вопрос о возможности выделения национальных и индивидуальных особенностей религиозной картины мира представителей тех или иных конфессий. В сербском культурном поле базисные православные концепты тесно связаны с идеями национальной независимости и избранничества Сербии на пути защиты и хранения своей веры.

Выделение типов концептов на основании их принадлежности определенным группам индивидов представлено в работах З.Д. Поповой, И.А. Стернина [23], М.В. Пименовой [21], Н.Ф. Алефиренко [1] и др. Основанием разработанных типологий становится возможность концепта как мыслительной единицы включать в себя общие

для людей, объединенных по какому-либо признаку (этническому, возрастному, профессиональному и т.д.), знания и оценки. Данная особенность позволяет ряду исследователей выделять в отдельную группу религиозные концепты, носителями которых являются люди одной конфессии. С возрастанием интереса в начале XXI в. к проблеме реализации на языковом уровне религиозной картины мира (РКМ) начинает формироваться направление теоконцептологии (В.И. Постовалова) [25], или религиозной лингвоконцептологии (М.С. Берендеева) [6].

Так, согласно М.С. Берендеевой, ведущей свою научную деятельность в рамках православной лингвоконцептологии, основой исследования православных концептов является разграничение догматической религиозной картины мира, «отражающей представления Московского Патриархата», и недогматической РКМ (НРКМ), представленной религиозными и обыденными взглядами прихожан [6, с. 11]. Однако если вести речь именно о догматах, являющихся базисом конкретного вероисповедания, то подобный подход дает возможность выделить только основные концептуальные смыслы, сформировавшиеся в конфессиональном направлении в целом, а не в его этническом варианте. Попытка конструирования недогматической РКМ ставит перед исследователем проблему ее разграничения с наивной картиной мира, что, по замечанию М.С. Берендеевой, невозможно сделать в полной мере. В рамках этой проблемы ученый обосновывает ряд специфических свойств РКМ как ментального образования: сакральности, конфессиональной ориентированности, синкретичности, ценностности и реализации в религиозном дискурсе, одной из специфических черт которого является прецедентность [6, с. 10].

Анализируя другие работы в рамках данной проблематики, мы встречаем следующие распространенные подходы к исследованию религиозных концептов: анализ концептов в конкретных этнических или конфессиональных культурах на определенных этапах развития и их сопоставление [8; 19]; сравнение религиозного и светского содержания концептов [11; 28]; выявление индивидуально-авторских особенностей вербализации религиозных концептов в художественных произведениях [7; 27].

Исходя из содержания теоретических и методологических вопросов, поднимаемых лингвистами, можно выделить несколько проблемных точек в рамках исследования религиозных концептов: 1) необходимость знания ученым догматического богословия и основ вероисповедания, в котором реализуется концепт; 2) невозможность провести четкую границу между экспликацией РКМ и НРКМ; 3) сложность в определении границ существования тех или иных концептуальных смыслов (этнических или конкретных общинных и т.д.), а также степени индивидуального восприятия религиозного концепта.

Немаловажным признаком церковнославянской литературы, формирующим понятие «духовности» литературы, является ее богословствование: размышление о Боге, понимание его свойств, понимание своего отношения к нему и, наконец, способность посредством слова выразить Божественную сущность. Это позволяет Житию приобретать характер назидательности, спасительный характер, так как богопознание является путем ко спасению. В связи с богословствованием агиографии как жанра церковнославянской книжности возникает проблема выражения его на языковом уровне.

Богословствование как идеологическая основа средневековья является составляющей общей языковой картины мира. В агиографическом тексте богословствование выступает как основная идея, выраженная в основных текстовых категориях, формирующих жанр жития. Идейное содержание, выраженное определенными языковыми средствами, избранными на основе эстетических

представлений автора, передается при помощи основных констант, определяющих построение текста, концептов. При таком подходе концепт выступает как главная текстовая категория, определяющая жанр.

Фундаментальным концептом, заключающимся в причастности человека Богу через состояние обоженности, целостного преображения под действием благодати Божьей, как и христианства в целом, так и церковной литературы, является Святость. «Во время причастия вечность преображенного бытия (Царствия Небесного, пакибытия) реально присутствует во временном бытии, в земной жизни церковной общины. Вхождение верующих в вечность, в пакибытие, подготовленное их очищением, и образует их святость. Святость, таким образом, есть принадлежность к вечной жизни, причастность Божеству, предвосхищение в этом бытии грядущего пакибытия» [37, с. 92–93].

Наиболее широкое осмысление феномена святости в святоотеческой, философской и лингвистической литературе представлено его отношением к духовной и практической жизни человека, включающей и творческую составляющую, в связи с чем большая часть исследований данного концепта проводится на материале агиографических текстов [5; 26; 31]. В строгом богословском понимании «святость» есть исключительное свойство Бога [35, с. 381]. Однако в результате праведной и богоугодной жизни человек, по православному вероучению, соединяется с Богом и достигает состояния обожения, в святоотеческой традиции и религиозной философии обозначаемого как «стяжание Духа Святого» (преп. Серафим Саровский), «стяжание благодати» (преп. Силуан Афонский), достижение «христонравственности» (свт. Николай Сербский), «обожение» и «охристосование» (преп. Иустин Попович). Пути достижения святости как конкретные модели поведения также становятся объектом концептуализации, что подтверждает, например, закрепление Православной Церковью системы ликов святости.

Святость, являясь, с точки зрения М.В. Ильина, высшим нравственным идеалом поведения, центральным для русской идеи, предполагала и обращение человека к богоподобному творчеству. [13, с. 38]. Человек способен к творчеству потому, что имеет в себе образ Божий, однако это не означает, что всякая его деятельность является богоподобной: если утрачено единство человека с Богом, то творчество становится несовершенным. В православном богословии творчество рассматривается как выражение богообразности человека [34, с. 86–97]. «Как персона человек обладает свободой воли, выражающейся не в творении из "ничто" чего-либо совершенно не бывшего, нового, но как конвергенция (согласованность) с волей Бога, подлинно Творца, или же дивергенция (уклонение или даже отвержение) воли Его. Только то творчество, которое совпадает с волей Отца Небесного, производит плоды, могущие перейти в вечность; всякое иное впадает в небытие: "всякое растение, которое не Отец Мой насадил, искоренится" (Мф.15:13)» [2].

Таким образом, творчество напрямую связано в христианстве со святостью: чтобы стать к нему способным, необходима душевная чистота и преданность Богу.

Исходя из этого, можно заключить, что концепт «творчество», выражающий в том числе и идею богословствования, функционирует в едином концептуальном поле с концептом 'святость', взаимодействуя также с концептами 'подвиг', 'юродство', 'мученичество' и др.

Для любого художника данный концепт является важной составляющей его картины мира, и, как любой процесс, в сознании человека творчество раскладывается на несколько этапов: мотивировка и подготовка к созданию произведения, сам процесс создания, рефлексия результата и последующая «жизнь» произведения в отрыве от автора. В зависимости от эпохи и мировоззренческих установок художники по-разному

решали для себя проблемы цели, мотивировки произведения, методов работы, отношений художника и зрителя. средневековая православная словесность складывается на основе теоцентрической картины мира, а взгляд на человека проникнут идеей его богоподобия. Наряду с разумностью, свободой воли, бессмертием, духовным основанием человека, созданного по образу Божьему, является и способность к творчеству. Восприятие Бога как Творца мироздания и уподобление Ему в средневековый период возводило проблему творческой деятельности в статус главной задачи житетворчества, т.е. устройства своей жизни благообразно Божиим заповедям. Таким образом, в религиозной литературе любой творческий акт, будь то написание текста или построение здания, рассматривался как приближающий к Богу или, наоборот, отдаляющий от Него, и подвергался строгому духовному пересмотру.

В этой связи важным представляется отмеченное исследователями [1; 3; 16; 40] еще одно свойство церковной книжности, отличающее ее от литературы в современном понимании и характеризующее в целом отношение средневекового православного книжника к любому процессу творчества – отношение к дару творить как к оказанной милости Божьей. Служение словом – это процесс совместного творчества с Богом, что накладывает определенную ответственность на автора: во-первых, он должен соответствовать своему Великому Соавтору, и, во-вторых, осознавать, что акт творения отрицает самовыражение в слове. Этот факт породил отношение к церковной литературе как к литературе нехудожественной в современном понимании, поскольку, что справедливо, авторы следовали канону написания, следовательно, в какой-то степени были ограничены в ресурсах выразительности. Книжники Древней Руси разграничивали два противопоставленных понятия – *хитрость* и *художество* – как два разных способа создания произведения искусства: если *хитрость* предполагала самовыражение в слове, самостоятельное творчество, то *художество* понималось как дар, исходящий от Бога, и в этом смысле было выше книжной хитрости [16; 40]. Подробно об омонимичности значений лексем *хитрый* и *художный* в современных словарях и об их этимологии пишет Л.В. Левшун, анализируя философию творчества и творческие методы средневековой литературы [16, с. 37 - 41]. Для темы данного исследования важным оказывается мысль, которая подчеркивает общее отношение средневекового книжника к творческому процессу: *хитрец* сам присваивает себе право Творить, сам его инициирует и создает художественный образ своим разумом и руками, *художник* же действует согласно чудесному дару, исходящему от Бога. «Показательно в этом смысле то, что в некоторых контекстах Бог называется «*хитростьюником*» и «*хитрецом*» всего мира [38] как самовластный его Творец и Создатель» [16, с. 40]. *Хитрости* можно научиться, *художество* же – это доверие Господа, именно поэтому творить для художника – это ответственность перед Богом, это в какой-то мере несвобода, потому что ему поручена совершенная мысль Божья для воплощения ее в Слово. Максимальная способность к творчеству достигается только в процессе со-творчества с Богом. Этот критерий разграничения, как и обращение к каноническим формам написания произведения, давал средневековым авторам твердое основание для определения истинного произведения искусства – оно должно быть исполнено божественным смыслом, быть продуктом *художества*. Именно поэтому идолы – дело рук человеческих, сотворенное *хитростью*, умением – не являются для средневекового автора продуктом истинного творчества.

Эволюция концепта, «представления о фрагменте мира или части такого фрагмента», свидетельствует о тенденциях изменения культуры народа и его языковой

картины мира [22, с. 10]. С появлением и развитием художественной литературы содержание концепта 'творчество' в славянском мире претерпело ряд существенных изменений. Процессу десакрализации подверглась идея о со-творческом процессе Бога и человека, его боговдохновенности, свойственной для христианского мировоззрения. Исследование данного концепта, в том числе и в духовной литературе, открывает перспективу изучения взаимовлияния религиозного и светского представлений о творческом процессе.

Большинство исследований древнерусских концептов ведется в когнитивно-семасиологическом направлении: ученые производят лексикографический анализ и контент-анализ, описывают сдвиги семантики вербализаторов концепта, объясняют появление и утрату сем. Таким образом описаны древнерусские концепты 'ум' (Е.В. Дзюба) [10], 'честь' (С.В. Терина) [30], 'святость' (В.П. Завальников) [12].

В нашей сфере интересов возможность описания концепта 'творчество' на материале стихотворной части Охридского пролога. Ряд ученых указывают на процесс десакрализации ключевой идеи божественного «творения» мира. В связи с этим меняется и содержание концепта 'творчество', основу которого в древнерусский период составляло представление о со-творческом процессе Бога и человека. Появление художественного вымысла в произведениях словесности, так называемое «самосмышление» иконописцев (т.е. использование символов и аллегорий), литературная обработка «некнижных» житий свидетельствуют об изменении точки зрения на установку к правдивости, смиренному отображению книжником мира, созданного и устроенного Творцом.

Исследование авторского отношения к процессу создания произведения ведется с позиций следующих категорий: облик древнерусского книжника (Д.С. Лихачев) [17; 18], сознание книжника (А.С. Демин) [9], образ автора, авторское самосознание (Е.Л. Конявская) [15]. В литературоведении эта задача решается анализом структуры книжных предисловий, выделением топосов, формул самоуничижения.

Однако для описания концепта 'творчество' необходимо охватить более широкий круг контекстов и выделить, какими лингвистическими средствами пользуется автор не только при рефлексии своей деятельности, но и описании творческого процесса других агнографов, летописцев, сочинителей канонов и духовных книг, иконописцев и др. А.М. Моторин дает лингвистический комментарий воображению древнерусского книжника и иконописца, которое можно считать одним из репрезентантов древнерусского концепта 'творчество' [20]. Воображение в сознании древнерусского человека выступало и как процесс, созидание святого образа в иконописи и агнографии, и как сам этот воплощенный, «овеществленный» образ. Уже к 70-м годам XVIII века происходит переосмысление воображения как произвольного, самочинного вымысла, близкого к греческому «фантасма» и недопустимого для средневекового сознания агнографа или изографа [20, с. 118-119].

Однако изучение лишь семантического наполнения репрезентантов не дает возможности описать концепт с точки зрения метафорических моделей. Работу в этом направлении на материале древнерусских текстов ведет представитель Кемеровской школы концептуальных исследований О.Н. Кондратьева. Исследователь обосновывает метод метафорического моделирования как способ анализа концептов и реализует его при описании коцептов 'душа', 'сердце', 'ум' на материале русских летописей [14]. Разработанная методика диахронического анализа метафор «как когнитивных механизмов, имеющих языковое воплощение и обладающих определенной

лингвокультурной и дискурсивной спецификой», открывает новые возможности для глубокого исследования средневекового представления о мире [14, с. 25].

Цель нашего исследования – выявление способов репрезентации концепта ‘творчество’ в лирических произведениях Николая Сербского, являющихся наряду с краткими житийными текстами, рассуждением, созерцанием и беседой важной структурной частью Охридского пролога.

В сербской богословской мысли XX в. путь к святости воспринимается как следование путям Христа и повторение Его подвига, примером чего стали апостолы, которые «носили Христа в себе» и «проживали жизнь Христову», продолжающуюся во всех Его верных последователях [41, с. 15]. Отсюда острое осознание важности опыта жизни святых как примера возможного пути достижения состояния обожения и необходимости систематизации, перевода и создания агиографических текстов, что стало одной из главных задач деятельности свт. Николая Сербского (1880–1956 гг.), автора обширного жития свт. Саввы Сербского и создателя первого сербского Пролога, и преп. Иустина Поповича (1894–1979 гг.), составившего 12-томное собрание житий святых.

Выбор текста обусловлен культурной значимостью и популярностью Охридского пролога в Сербии, названного другим известнейшим богословом Иустином Поповичем «Сербским Евангелием» [24, с. 5]. Этот религиозный труд Николая Велимировича имеет огромное значение для сербской культуры как первый сербский Пролог, включающий жития и тех святых, канонизация которых произошла на рубеже XIX–XX веков. В настоящее время Охридский пролог, отрывки из которого включаются в церковные богослужения в качестве причастна, ежедневно транслируются на одном из сербских телеканалов и публикуются в газетах, является неотъемлемой частью духовной жизни православного народа Сербии [4, с. 53].

Материалы и методы исследования. Методологической основой предлагаемого исследования являются принципы лингвофилософского описания религиозного сознания в его соотношении с языком и культурой, представленные в работах русского философа и богослова П.А. Флоренского [32]. Ядро религиозного – в нашем случае православного – миропонимания имеет характер наднациональной и надъязыковой системы: «...наряду с этим этническим христианством, в православном сознании живет и, конечно, не сливается без остатка с ним – вселенская церковность» [33, с. 546]. Выделение этого ядра невозможно без изучения основных догматов церкви, формирующих представление о мире, которое, в свою очередь, в религиозном обществе, по Флоренскому, определяет и культуру: «Вера определяет культ, а культ – миропонимание, из которого далее следует культура» [32, с. 39]. Наряду с общими догматическими представлениями в человеческом сознании в зависимости от этнической принадлежности, социальной группы, индивидуальных особенностей формируется вариативная часть религиозного концепта, которая и становится объектом изучения в настоящей работе.

Все сказанное выше позволяет определить и конкретную процедуру исследования, которая базируется на методике теолингвистического анализа религиозных концептов, предложенной в работах В.И. Постоваловой. Исследователь выделяет семь слоев концептуального смысла базисных религиозных концептов:

- 1) ядерный смысл, общий для всех ветвей определенного вероисповедания (например, для христианства в целом);
- 2) смыслы, сформированные в конкретном конфессиональном направлении (католичество, православие и др.);

- 3) духовные смыслы этнических конфессиональных ветвей (русское, сербское или греческо-византийское православие и др.);
- 4) смысловые оттенки, которые возникают при восприятии концептов с помощью символов конкретной духовной культуры (так, смирение в православной культуре часто передают образами земли и пепла);
- 5) смысловые оттенки, привносимые народно-этимологическим восприятием лексемы, выражающей концепт;
- 6) смысловые оттенки, возникающие при осмыслении концепта в различных обществах различных эпох (например, монастырские уставы, складывающиеся на разных территориях);
- 7) индивидуально-смысловые оттенки [25, с. 139–143].

По нашему мнению, выделение четвертого уровня в данной системе смещает ракурс исследования от смысловых оттенков к способам их репрезентации, которые могут быть средством экспликации как ядерного, так и этно-конфессионального смысла. Такое многоуровневое представление концепта позволяет исследователю выявить и систематизировать его вариативную часть.

Указанный выше научной инструментарий анализа вариативной части религиозного концепта предполагает использование методов контекстуального анализа, культурно-фоновой интерпретации, полевого структурирования и элементов методики метафорического моделирования.

Материалом исследования являются 40 стихотворений, посвященных богословам, духовным писателям и гимнографам, в составе стихотворной части Охридского пролога. Выбор именно этих стихотворений позволил выявить общий метафорический ряд и ключевые образы, репрезентирующие идею боговдохновенности творчества в Охридском прологе.

Основная часть. Концепт ‘творчество’ служит одним из базовых понятий религиозной коммуникации и, как правило, актуализируется посредством метафоры. В лирической части пролога святые сочинители представлены с позиции как активного субъекта, так и объекта Божественной благодати. Частым синтаксическим явлением становится соединение агентивных и пассивных конструкций в одном предложении, что является отражением богословской мысли о двусторонности творческого процесса Бога и человека. Следующим образом Владыка Николай говорит о «Лествице» Иоанна Лествичника: *«То нам Јован даде, Богом просвећени...»* [36, с. 225].

Эта мысль репрезентируется и с помощью концептуальных метафор ‘сияния’, ‘горения’, понимаемых в библейском ключе, с одной стороны, как Бога «Света миру» и «Солнца Правды» (Пс. 26:1, 35:10; Ис. 60:19; Ин. 8:12), а с другой стороны, Его учеников как «света миру» (Мф. 5:14) и связанного с этим события Пятидесятницы – сошествия Святого Духа на Апостолов в виде огненных языков: *«Буктиња светлости што са неба сиђе / Апостол'ма најпре у срца униђе, / Апостоли њоме људе просветише...»* [36, с. 496]. Например, о свт. Василии Великом, архиепископе Кесарийском: *«Свој пламени пример нама оставише. Василије дивни, сличан сјајној лучи»* [36, с. 10], о преп. Серафиме Саровском: *«К'о сунце кроз звезде Тик роз свеце сијаш, смерним силу дајеш, у Рај их узвијаш»* [36, с. 12], о св. муч. Агафье: *«Ко се с Христом венч'о, тамница му сјајна...»* [36, с. 93].

Символика событий Пятидесятницы становится основой для описания действия Божественной благодати в жизни святых, в понимании Николая Сербского они *«Христовим су огњем истим зажежени»* [36, с. 192]. Образы небесного света и огня сопутствуют святителям, занимавшимся составлением религиозных трудов, канонов и

житий, созданием святоотеческой традиции и учительством. Так описан равноапостольный Наум Охридский: «*Наум преподобни. апостол Словена, / Христовом светлошћу обасјан свецело...*» [36, с. 938]. Именно этот свет апостолы и святители несут другим людям. Так, апостол Кодрат «*Обасја их Христовом светлошћу. / Свет просвети Христовом мудрошћу...*» [36, с. 683].

Традиционная вертикальная модель «Бог – святой – люди», являющаяся основой творчества в богословском понимании, наиболее ярко выражена в многочисленных конструкциях с предлогом *кроз*: «*Мудрост се засија кроз Атанасија...*» [36, с. 43]; «*Светлост беше у Антиохији, / Засја Црква кроз његова уста...*» [36, с. 402].

В связи с этим важно отметить, что Владыка Николай не акцентирует внимание на самом творении того или иного святителя (каноны, жития, наставления или богословские труды), его интересует то просвещение, которое происходит с другими людьми после знакомства с творениями. То есть главным результатом со-творческого процесса становится другой процесс – приобщение человека ко Христу, его внутреннее изменение.

Такая вертикальная модель реализуется на основе метафор отражения не только света, но и звука. В этом контексте Николай Сербский использует традиционные образы музыкальных инструментов, одним из символических значений которых в тексте Библии обладают Евангельская проповедь, Евангелия, сами апостолы и учителя (Пс. 88:16; Ис. 58:1; Ос. 8:1). Из множества музыкальных инструментов, представленных, например, в Псалтири (Пс. 97:5–6), Владыка Николай избирает трубу и арфу как символ святого, способного облечь в слова свой опыт богопознания: «*Свети Јован, труба златоковна. / Милост Божју људима раструби...*» [36, с. 65]; «*Дубокога и срца и ума, / А на речи харфа златоструна...*» [36, с. 830]. В данном случае Господь представлен как музыкант, оживляющий струны арфы, и трубач, возвещающий через свои трубы о вечной жизни:

*Он глас даде јасан Андреји немоме
И учини немог својом гласном трубом... [36, с. 468]
О чудесна трубо вере православне,
О монаше славни обители славне,
<...>
Прослављен си сада, прослављачу Бога,
Бесмртан – трубачу живота вечнога... [36, с. 886]*

Наиболее употребляемой и последовательно реализуемой в стихотворной части Охридского пролога становится метафора ‘благодать’, ‘мудрость’ – ‘мёд’. Здесь находят своё отражение сразу несколько библейских метафор: последователи Христа как «избранные сосуды» (Деян. 9:15; 2Кор. 4:7), благодатное Его учение как «сладость» (Пс. 35:9) и, собственно, как сам «мёд» (Пс. 18:11, 118:103; Притч. 24:13–14): «*Тело блаженога Духом напуњено, / Медом благодати срце заслађено...*» [36, с. 337].

Следует отметить, что и эта метафора-контейнер не является замкнутой структурой. Вл. Николай репрезентирует мысль о просвещении людей угодниками Божиими, сравнивая их с пчелами, приносящими (но не продуцирующими самостоятельно) этот мед людям: «*Ходисте за Христом, о Христове пчеле! / Свет налистe медом, напунисте зделе!*» [36, с. 10]; «*А Јефремов језик збори / Јеванђелску мудрост чисту. / Јефрем пчела медоносна...*» [36, с. 402].

В христианской символике пчела является, с одной стороны, олицетворением мудрости и трудолюбия (Притч. 6:8), а с другой стороны, ассоциируется с местью и яростью по отношению к врагам (Втор. 1:44; Пс. 117:12). В Охридском прологе актуализированы положительные коннотации этого образа, связанные с трудолюбием, что, в свою очередь, отрицает пассивность святителей в духовной и творческой жизни,

невозможной без аскетического подвига: «*Петочисленици, Божји угодници, / Јеванђелског меда вредни носиоци...*» [36, с. 532]; «*Свуда мед небесни вредно разносећи, / Мед лековит, чудан, са Христових уста...*» [36, с. 734].

Заключение. Таким образом, в стихотворной части Охридского пролога творчество представлено в рамках богословского понимания со-творческого процесса Бога и человека, выражающегося не только в духовной работе святого и действии Божественной благодати, но и во внутреннем изменении воспринимающих такие со-творения. Метафорическая реализация этой идеи основана на перцептивных признаках: зрительных (отражение света), звуковых (действие музыкальных инструментов) и вкусовых (сладость благодатного меда). Использование автором традиционных для православия образов и метафор в представлении творчества выводит этот концепт за рамки индивидуального поэтического концепта и вписывает в общую религиозную речетворческую традицию, что имеет большое значение для развития сербской гимнографии и духовной поэзии.

Как видим, концепт ‘творчество’ в картине мира средневековой православной агиографической литературы имеет существенную специфику, обусловленную тесной связью представления о творчестве с идеями о богоподобии человека, о спасении души, об обязанности автора перед Богом и пр. Секуляризация литературы привела к тому, что светская литература, утратив свою религиозность, стала ориентироваться собственно на словесную изощренность, *хитрость* как способность творить человеческим разумом и человеческими руками.

В целом семантическое наполнение концепта ‘творчество’ в средневековых православных агиографических текстах вкратце можно описать следующим образом: основанием для творческой деятельности человека является его богоподобие; цель творчества – спасение души (своей и читателей); единственный возможный способ реализации – стяжание благодати, путь к ее получению – покаяние и самоотвержение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка / Н.Ф. Алефиренко. – М. : Флинта, 2010. – 288 с.
2. Архимандрит Софроний (Сахаров). Таинство христианской жизни [Электронный источник]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/tainstvo_hristianskoj_zhizni/8 (дата обращения: 03.02.2025).
3. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / А.П. Бабушкин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. – 345 с.
4. Баич Р. Охридский пролог св. Владыки Николая Велимировича как материал для обучения церковнославянскому языку / Р. Баич // Перевод и сопоставительная лингвистика. – 2012. – №8. – С. 52–56.
5. Башелеишвили Л.О. Домостроительство святости в памятниках древнегрузинской агиографической литературы / Л.О. Башелешвили // Ломоносовские чтения. Востоковедение : Тезисы докладов науч. конф., Москва, 18 апреля 2016 г. / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки; отв. ред. В.Е. Смирнов. – М. : Тезаурус, 2016. – С. 183–184.
6. Берендеева М.С. Структурные особенности религиозной концептосферы: на материале концептов жертвоприношение, молитва и подвиг: автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.02.01 / Берендеева Мария Сергеевна; [Место защиты: Новосиб. гос. пед. ун-т]. – Новосибирск, 2015. – 26 с.
7. Бугакова Н.Б. Индивидуально-авторские особенности отбора языковых средств для вербализации религиозных концептов (на примере концепта «Церковь» в произведении И.С. Шмелева «Лето Господне») / Н.Б. Бугакова // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. – 2015. – №4. – С. 261–266.
8. Грушко К.А. Языковая объективация концепта «святость» в русской и английской когнитивных системах (на материале «Жития Кирилла Белозерского» и «Жития св. Колумбана») / К.А. Грушко // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2011. – №6. – С. 149–153.

9. Дёмин А.С. Поэтика древнерусской литературы (XI–XIII вв.) / А.С. Дёмин; отв. ред. доктор филологических наук В.П. Гребенюк. – М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. – 408 с.
10. Дзюба Е.В. Концепт «ум» в русской лингвокультуре : Монография / Е.В. Дзюба. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2011. – 224 с.
11. Емельянова О.Н. Концепт «Духовность» в русской языковой картине мира: светский и религиозный компоненты (по материалам толковых словарей современного русского языка) / О.Н. Емельянова // Сибирский филологический форум. – 2020. – №4. – С. 44–48. – <http://doi.org/10.25146/2587-7844-2020-12-4-59>.
12. Завальников В.П. Языковой образ святого в древнерусской агиографии : автореферат дис. ... канд. филол. наук / В.П. Завальников. – Омск, 2003. – 28 с.
13. Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий / М.В. Ильин. – М. : РОССПЭН, 1997. – 432 с.
14. Кондратьева О.Н. Динамика метафорических моделей в русской лингвокультуре: XI–XX вв. : дис. кандидат наук / О.Н. Кондратьева. – Кемерово : Русский язык, 2014. – 404 с.
15. Конявская Е.Л. Авторское самосознание древнерусского книжника (XI – середина XV в.) / Е.Л. Конявская. – М. : Языки русской культуры, 2000 – 199 с.
16. Левшун Л. В. История восточнославянского книжного слова XI- XVII вв. /Л. В. Левшун. — Минск : Экономпресс, 2001. — С. 37–46.
17. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси / Д.С. Лихачёв. – М. : Наука, 1970. – С. 127–135.
18. Лихачев Д.С. Поэтика Древнерусской литературы / Д.С. Лихачёв. – М. : Наука, 1979. – 360 с.
19. Медведева Д.И. Концепт «гордость» в религиозных и светских текстах (на материале русского и сербского языков) / Д.И. Медведева // Homo loquens: язык и культура. Диалог культур в условиях открытого мира: Всероссийская научно-практич. конф. с международным участием : Сборник материалов докладов и сообщений, Санкт-Петербург, 13–14 апреля 2018 года / под ред. О.Г. Оленчук. – СПб. : Русская христианская гуманитарная академия, 2018. – С. 9–14.
20. Моторин А.В. Концепция воображения в древнерусской иконописи и житиях / А.В. Моторин // Икона в русской словесности и культуре : сб. ст. / Сост. В.В. Лепяхин. – М. : Паломник, 2012. – С. 109–138.
21. Пименова М.В. Концептуальные исследования и национальная ментальность / М.В. Пименова // Гуманитарный вектор. – 2011. – № 4. – С. 126–132.
22. Пименова М.В. Предисловие / М.В. Пименова // Введение в когнитивную лингвистику. – Выпуск № 4. – Кемерово : Наука, 2004. – 208 с.
23. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика: учебное издание / З.Д. Попова, И.А. Стернин; Федеральное агентство по образованию, Воронежский гос. ун-т. – М. : АСТ: Восток–Запад, 2009. – 314 с.
24. Поповић Јустин. Предговор / Н. Велимировић. Охридски пролог. – Шабац : Глас Цркве, 2001. – С. 3–5.
25. Постовалова В.И. Религиозные концепты в православном мирозерцании (опыт теолингвистического анализа) / В.И. Постовалова // Критика и семиотика. – 2014. – № 2. – С. 127–148.
26. Растягаев А.В. Русская концепция святости: культурологический аспект изучения житийной традиции / А.В. Растягаев // Язык – культура – сознание : международный сборник научных трудов по лингвокультурологии / отв. ред. Е.Е. Стефанский. – Самара : Самарская гуманитарная академия, 2005. – С. 101–103.
27. Розанова Н.Ф. Образные средства вербализации концепта la tentation – искушение в индивидуально-творческом сознании Г. Флобера / Н.Ф. Розанова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2019. – №9. – С. 285–289.
28. Сереброва Т. Поле как категория представления словарного состава в концепции Йоста Трира / Т. Сереброва // Общие проблемы строения и организации языковых категорий : Материалы науч. конф. 23-25 апреля 1998. – М., 1998. – С. 137–141.
29. Сертакова Е.А. Концепт «город» в русской культуре / Е.А. Сертакова // Человек и культура. – 2014. – № 2. – С. 97–126. – <http://doi.org/10.7256/2306-1618.2014.2.12044>
30. Терина С.В. Древнерусский концепт честь и его языковая репрезентация в летописи «Повесть временных лет» : автореферат дис. ... канд. филол. наук / С.В. Терина. – Тамбов, 2007. – 25 с.
31. Тихонова Е.П. Почитание святости и святых в православной традиции (на примере образа великомученицы Параскевы) / Е.П. Тихонова // Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси : Материалы XXV Духовно-исторических чтений памяти равноап. Кирилла и Мефодия, Томск, 12–24 мая 2016 г. – Томск : Иван Федоров, 2016. – С. 197–202.
32. Флоренский П.А., свящ. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1 / свящ. П.А. Флоренский. – М. : Мысль, 1994. – 799 с.

33. Флоренский П.А., свящ. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2 / свящ. П.А. Флоренский. – М. : Мысль, 1996. – 880 с.

34. Чурсанов С.А. Богословские истоки и ключевые аспекты христианского понимания творчества / С.А. Чурсанова // Христианское чтение – № 5. – 2017. – С. 86–97. – <http://doi.org/10.24411/1814-5574-2017-00096>.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

35. Библейский богословский словарь / под ред. свящ. В. Михайловского. – М. : Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1995. – 567 с.

36. Велимировић Н. Охридски пролог / Н. Велимировић. – Шабац : Глас Цркве, 2001. – 987 с.

37. Живов В.М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. – М. : Гнозис, 1994. – 110 с.

38. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т.3. – Спб., 1903.

39. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 3 (Муза – Сят) / М. Фасмер; пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. – 2-е изд. – М. : Прогресс, 1987. – 832 с.

40. Церковно-богослужебная терминология / сост. свящ. Н. Богатырев. – Ставрополь : Типография М.Т. Тимофеева. – №6. – 1891. – 153 с.

41. Јустин (Поповић), архим. Житија светих / архим. Јустин (Поповић). – Београд, 1972. – 901 с.

REFERENCES

1. Alefrenko N.F. (2010). Lingvokul'turologija. Cennostno-smyslovoe prostranstvo jazyka [Linguoculturology. The value-semantic space of language]. Moscow: Flinta (In Russian).

2. Arximandrit Sofronij (Saharov). Tainstvo xristianskoj žizni. [The Mystery of the Christian Life]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/tainstvo_xristianskoj_zhizni/8 (In Russian).

3. Babushkin A.P. (1996). Tipy konceptov v leksiko-frazeologicheskoj semantike jazyka [Types of concepts in lexical and phraseological semantics of language]. Voronezh: Izd-vo Voronezh. gos. un-ta. (In Russian).

4. Baich R. (2012). Oxridskij prolog sv. Vladyki Nikolaja Velimiroviča kak material dlja obuchenija cerkovnoslavjanskomu jazyku [The Ohrid Prologue of St. Bishop Nicholas Velimirovich as a material for teaching the Church Slavonic language]. Perevod i sopostavitel'naja lingvistika, 8, 52–56 (In Russian).

5. Bašeļišvili L.O. (2016) Domostroitel'stvo svjatosti v pamjatnikax drevnegruzinskoj agiografičeskoj literatury [The Building of Sanctity in the monuments of Ancient Georgian Hagiographic Literature] // Lomonosovskie čtenija. Vostokovedenie: Tezisy dokladov nauč. konf., Moskva, 18 aprelja 2016 g. / Moskovskij gos. un-t im. M.V. Lomonosova, In-t stran Azii i Afriki; otv. red. V. E. Smirnov, 183–184 (In Russian).

6. Berendeeva M.S. (2015). Strukturnye osobennosti religioznoj konceptosfery: na materiale konceptov zhertvoprinoshenie, molitva i podvig [Structural features of the religious conceptual sphere: based on the concepts of sacrifice, prayer and feat]. Novosibirsk (In Russian).

7. Bugakova N.B. (2015). Individual'no-avtorskie osobennosti otbora jazykovyx sredstv dlja verbalizacii religioznyx konceptov (na primere koncepta «Cerkov'» v proizvedenii I.S. Shmeleva «Leto Gospodne») [Individual author's features of the selection of linguistic means for the verbalization of religious concepts (on the example of the concept "Church" in the work of I.S. Shmelev "Summer of the Lord")]. Aktual'nye voprosy sovremennoj filologii i zhurnalistiki, 4, 261–266 (In Russian).

8. Grushko K.A. (2011). Jazykovaja ob'ektivacija koncepta «svjatost'» v russkoj i anglijskoj kognitivnyx sistemax (na materiale «Zhitija Kirilla Belozerskogo» i «Zhitija sv. Kolumbana») [Linguistic objectification of the concept of "svjatost'" in the Russian and English cognitive systems (based on the material of "The Life of Kirill Belozersky" and "The Life of St. Columbana")]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo, 6, 149–153 (In Russian).

9. D'omin A.S. (2009). Poëtika drevnerusskoj literatury (XI–XIII vv.) [Poetics of Ancient Russian literature (XI–XIII centuries)]. Moscow: Rukopisnye pamjatniki Drevnej Rusi (In Russian).

10. Džjuba E.V. (2011). Koncept «um» v russkoj lingvokul'ture [The concept of "mind" in Russian linguoculture]. Ekaterinburg (In Russian).

11. Emel'janova O.N. (2020). Koncept «Duxovnost'» v russkoj jazykovoj kartine mira: svetskij i religioznyj komponenty (po materialam tolkovyx slovaroj sovremenного russkogo jazyka) [The concept of "Duxovnost'" in the Russian linguistic worldview: secular and religious components (based on the materials of explanatory dictionaries of the modern Russian language)]. Sibirskij filologičeskij forum, 4, 44–48. <http://doi.org/10.25146/2587-7844-2020-12-4-59> (In Russian).

12. Zaval'nikov V.P. (2003). Jazykovoј obraz svjatogo v drevnerusskoj agiografii [The linguistic image of a saint in ancient Russian hagiography]. Omsk (In Russian).

13. Il'in M.V. (1997). Slova i smysly. Opyt opisaniya ključevyx političeskix ponjatij [Words and meanings. The experience of describing key political concepts]. Moscow: ROSSPĖN (In Russian).
14. Kondrat'eva O.N. (2014). Dinamika metaforičeskix modelej v russkoj lingvokul'ture: XI–XX vv. [Dynamics of metaphorical models in Russian linguoculture: XI–XX centuries]. Kemerovo (In Russian).
15. Konjavskaja E.L. (2000). Avtorskoe samosoznanie drevnerusskogo knižnika (XI – seredina XV v.). [The author's self-awareness of the ancient Russian scribe (XI – mid XV century)]. Moscow: Jazyki russoj kul'tury (In Russian).
16. Levšun L. V. (2001). Istorija vostočnoslavjanskogo knižnogo slova XI- XVII vv. [The history of the East Slavic book word of the XI- XVII centuries]. Minsk: Ėkonompress, 37–46 (In Russian).
17. Lixačev D.S. (1970). Čelovek v literature Drevnej Rusi [Man in the literature of Ancient Russia]. Moscow: Nauka, 127–135 (In Russian).
18. Lixačev D.S. (1979). Poëtika Drevnerusskoj literatury [The Poetics of Ancient Russian literature]. Moscow: Nauka (In Russian).
19. Medvedeva D. I. (2018). Koncept "gordost'" v religioznyx i svetskix tekstax (na materiale russkogo i serbskogo jazykov) [The concept of "gordost'" in religious and secular texts (based on Russian and Serbian)]. Homo loquens: jazyk i kul'tura. Dialog kul'tur v uslovijax otkrytogo mira: Vserossijskaja naučno-praktič. konf. s mezhdunarodnym učastiem. Sbornik materialov dokladov i soobsh'enij, Sankt-Peterburg, 13–14 aprlja 2018 goda. Sankt-Peterburg: Russkaja xristianskaja gumanitarnaja akademija, 9–14 (In Russian).
20. Motorin A.V. (2012). Konceptija voobraženija v drevnerusskoj ikonopisi i žitijax [The concept of imagination in ancient Russian iconography and lives]. An icon in Russian literature and culture. Moscow: Palomnik, 109–138 (In Russian).
21. Pimenova M.V. (2011). Konceptual'nye issledovanija i nacional'naja mental'nost' [Conceptual research and national mentality]. Gumanitarnyj vector, 4, 126–132 (In Russian).
22. Pimenova M.V. (2004). Predislovie. Vvedenie v kognitivnuju lingvistiku [The preface. Introduction to cognitive linguistics]. Kemerovo: Nauka. (In Russian).
23. Popova Z.D., Sternin I.A. (2009). Kognitivnaja lingvistika: uchebnoe izdanie [Cognitive Linguistics: an educational publication]. Federal'noe agentstvo po obrazovaniju, Voronezhskij gos. un-t. Moscow: AST: Vostok – Zapad (In Russian).
24. Popović Justin (2001). Predgovor. [The preposition]. N. Velimirović. Oxridski prolog (pp. 3–5). Šabac : Glas Crkve (In Serbian).
25. Postovalova V.I. (2014). Religioznye koncepty v pravoslavnom mirosozercanii (opyt teolingvističeskogo analiza) [Religious concepts in the Orthodox worldview (experience of theolinguistic analysis)]. Kritika i semiotika, 2, 127–148 (In Russian).
26. Rastjagaev A.V. (2005). Russkaja koncepcija svjatosti: kul'turoložičeskij aspekt izučeniya žitijnoj tradicii [The Russian concept of holiness: the cultural aspect of the study of the hagiographic tradition]. Jazyk – kul'tura – soznanie: mezhdunarodnyj sbornik naučnyx trudov po lingvokul'turologii [Language – culture – consciousness : an international collection of scientific papers on linguoculturology]. Samara : Samarskaja gumanitarnaja akademija, 101–103 (In Russian).
27. Rozanova N.F. (2019). Obraznye sredstva verbalizacii koncepta la tentation – iskushenie v individual'no-tvorčeskom soznanii G. Flobera [Figurative means of verbalization of the concept of la tentation – temptation in the individual creative consciousness of G. Flaubert]. Filologičeskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 9, 285–289 (In Russian).
28. Serebrova T. (1998). Pole kak kategorija predstavlenija slovarnogo sostava v koncepcii Josta Trira [Field as a category of vocabulary representation in the concept of Jost Tria]. Obsh'ie problemy stroenija i organizacii jazykovyx kategorij: Materialy nauch. konf. 23-25 aprlja 1998, 137–141 (In Russian).
29. Sertakova E.A. (2014). Koncept «gorod» v russoj kul'ture. [The concept of "city" in Russian culture]. Čelovek i kul'tura. 2, 97–126. <http://doi.org/10.7256/2306-1618.2014.2.12044> (In Russian).
30. Terina S.V. (2007). Drevnerusskij koncept čest' i ego jazykovaja reprezentacija v letopisi "Povest' vremennyx let". [The ancient Russian concept of honor and its linguistic representation in the chronicle "The Tale of Bygone Years"]. Tambov (In Russian).
31. Tixonova E.P. (2016). Počitanie svjatosti i svjatyx v pravoslavnoj tradicii (na primere obraza velikomučenicu Paraskevy) [Veneration of sanctity and saints in the Orthodox tradition (on the example of the image of the Great Martyr Paraskeva)]. Knjaz' Vladimir. Civilizacionnyj vybor Rusi: Materialy XXV Duxovno-istoričeskix čtenij pamjati ravnoap. Kirilla i Mefodija, Tomsk, 12–24 maja 2016 g. Tomsk : Ivan Fedorov, 197–202 (In Russian).
32. Florenskij P.A., svjash'. (1994). Sobranie sochinenij. V 4 t. T. 1 [Collected works. In 4 vols. Vol. 1]. Moscow : Mysl' (In Russian).
33. Florenskij P.A., svjash'. (1996). Sobranie sochinenij. V 4 t. T. 2 [Collected works. In 4 vols. Vol. 2]. Moscow : Mysl' (In Russian).

34. Čursanov S.A. (2017). Bogoslovskie istoki i ključevye aspekty xristianskogo ponimanija tvorčestva. [The Theological origins and key aspects of the Christian understanding of creativity]. Xristianskoe čtenie, 5, 86–97. <http://doi.org/10.24411/1814-5574-2017-00096> (In Russian).

Поступила в редакцию 20.01.2025 г.

**REPRESENTATION OF CONCEPT ‘CREATIVITY’ IN POETIC PART OF OHRID PROLOGUE
BY NIKOLAI SERBSKY (VELIMIROVICH)**

I.Yu. Abramova

The article deals with ways of representing the concept ‘creativity’ in the lyrical works by Nikolai Serbsky. The research material consists of 40 poems in the Ohrid prologue dedicated to theologians, spiritual writers and hymnographers. Common metaphorical series and key images representing the idea of inspired creativity have been revealed. It is shown that in the poetic part of the Ohrid prologue, creativity is presented within the framework of the theological understanding of the co-creative process of God and man, expressed not only in the spiritual work of the saint and the action of Divine grace, but also in the inner change of those who perceive such co-creations. The metaphorical realization of this idea is based on perceptual signs, among which are as follows: visual (reflection of light), sound (action of musical instruments) and gustatory (sweetness of blessed honey). The conclusion is made that the author's use of traditional Orthodox images and metaphors in the representation of creativity takes this concept beyond the individual poetic concept and makes it embodied into the general religious speech-making tradition of Orthodox authors.

Key words: religious linguistic conceptology, Orthodox concepts, concept 'creativity', perceptual signs, hagiographic text, Ohrid prologue, Nicholas of Serbia, Serbian linguoculture.

Абрамова Ирина Юрьевна.

Кандидат филологических наук.
Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород,
Российская Федерация.
Доцент кафедры славянской филологии и
культуры.
ORCID 0000-0002-8909-5936.
E-mail: irabra@yandex.ru

Abramova Irina Yurevna.

Candidate of Philology.
National Research Lobachevsky State University of
Nizhny Novgorod, Nizhniy Novgorod, Russian
Federation.
Associate Professor of Department of Slavic
Philology and Culture.
ORCID 0000-0002-8909-5936.
E-mail: irabra@yandex.ru